

**CHIZMACHILIK DARSLARIDA TALABALARNI IJODIY – KREATIV
FIKIRLASHGANO‘RGATISH.**

Yakubova Nafisa Odiljanovna

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Email: nafisaodiljonovna@gmail.com +998975692991.

Annotatsiya: *Fazoviy tassavurni o‘stirishning birinchi usulida narsalarda berilgan chizmalardan foydalanib ularni oddiy figuralarga fikran ajratib o‘qish va uning yaqqol tasvirini bajarish yo‘li bilan talabalarning fazoviy tassavuri oshiriladi. Haqiqatdan ham chizmada tasvirlangan narsaning ko‘rinishlari yonida uning yaqqol tasviri bo‘lsa, talaba chizma bilan yaqqol tasvirini uzviy bog‘langan holda chizmalarda ko‘rinishlari berilgan narsani ko‘z o‘ngida gavdalantirishi osonlashadi.*

Kalit so‘zi: *Chizma, qobiliyat, tasavvur qilish, fazoviy tasavvurlarini shakllantrish, idrok, modellashtirish, fa‘oliyat.*

**TEACHING STUDENTS TO CREATIVE THINKING IN ENGINEERING
GRAPHICS LESSONS.**

Annotation: *In the first way of developing spatial imagination, the spatial imagination of students is increased by using drawings given on objects, mentally dividing them into simple figures and drawing up their clear image. Indeed, if there is a clear image of the object depicted in the figure, it becomes easier for the student to visualize the object, the appearance of which is given in the figures.*

Key words: *Drawing, ability, imagination, spatial imagination, perception, modeling, activity.*

**ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ НА УРОКАХ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ.**

Аннотация: *При первом методе развития пространственного воображения пространственное воображение учащихся расширяют за счет использования рисунков, данных на предметах, мысленного разделения их на простые фигуры и составления четкого их изображения. Действительно, если имеется четкое изображение предмета, изображенного на рисунке, учащемуся становится легче визуализировать предмет, вид которого задан на рисунках.*

Ключевые слова: *Рисование, умение, воображение, пространственное воображение, восприятие, моделирование, деятельность.*

Pedagogning ko‘p yillik mehnatining samarasi o‘qitish uslublarining foydali jihatlaridan yangidan yangi motivatsiyalari uyg‘onadi, shaxsiy manfaat va maqsadlarga erishadi, kasbiga rag‘bati ortadi, ta‘lim jayonini yanada qiziqarli qiladi va hatto kelajakdagi imkoniyatlarini kengaytiradi. Pedagogning ijodiy-kreativ, shaxsiy va kasbiy ko‘nikmalari rivojlanadi. Manashu jarayonda pedagoglar yangi narsalarni o‘rganish uchun o‘zida yangi ijodiy-kreativ ko‘nikmalarni shakllantirishiga va ulardan foydalanishiga to‘g‘ri keladi. Chizmachilik darslarida talabalarni ijodiy-

kreativ fikrlashga o‘rgatishning asosiy vazifalaridan biri bu pedagoglarni yangi mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini singdirish va xodimlarning qobiliyatini rivojlantirish hamda yangi bilimlar berish orqali o‘z ustida mustaqil ishlash va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir. Ijodkor talabanning shakllanishi va rivojlanishi uning ichki va tashqi olami o‘zgarishining o‘zaro mos kelishi, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar hamda u doim ilm olishda, mantiqiy fikrlash, taxlil etishda, kerakli xulosalar qabul qilishda davom etishi, taqozo etadigan faoliyat mazmuniga bog‘liq.[3] Ma‘lumki, kasbiy tajriba bilim, ko‘nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, ijodiy-kreativ faoliyat ko‘nikmalarining o‘zlashtirilishi nafaqat amaliy ko‘nikma va malakalarning integratsiyasi, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni emas, shu bilan birga kreativ ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo‘lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega talaba sifatlarining etarli darajada o‘zlashtirilishi talab etadi. Chizmachilik darslarida ijodiy-kreativ talaba doimo ijodga intilishi, hayotga ijodiy yondoshishi, fazoviy tasavvuri rivojlangan, o‘ziga tanqidiy nazar solishi va o‘zini doimiy tahlil qilishi, xulosa va takliflari ishlab chiqa oladigan bo‘lishi lozim. [1]

Ijodiy-kreativ talaba fikrlaridagi sezgilaridagi, muloqatidagi va fazoviy tasavvurdagi alohida faoliyat turidagi ijodiy yondoshish bilish darajasi deb ta‘riflash mumkin.

Chizmachilik darslarida talabalarni ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatish uchun pedagog-o‘qituvchi kreativlik (ijodkorlik) malakasiga ega bo‘lmog‘i lozim.

Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Pedagogik kreativlik (ijodkorlik) -pedagogning an‘anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta‘lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta‘minlashga xizmat qiluvchi yangi g‘oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo‘lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati. O‘qituvchining kreativligi uning mahoratiga bog‘liq. Shu sababli o‘qituvchi doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi mahoratini oshirib borishi lozim³⁴.

Chizmachilik darslarida talabalarni ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatishning maqsadi ham-chizmachilik o‘qituvchilarning egallab turgan lavozimlari, mutaxassisligi yoki dars beradigan fanlari bo‘yicha kasbiy va pedagogik mahorati doimiy ravishda o‘sib borishini, ijodiy-kreativ qobiliyatlarini, kompyuter grafikasi, shuningdek, o‘qitishning interaktiv usullari bo‘yicha kasbiy bilimlari, malaka va ko‘nikmalari muntazam ravishda yangilab borilishini ta‘minlash hamda ularni davlat ta‘lim standartlari, davlat ta‘lim talablari va sohaga oid qonunchilik bilan muntazam tanishtirib borish birinchidan, pedagogik omillarga

³⁴ Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. –Т.: —Сано стандарт нашриёти, 2015. –81-б.

kirtdik. Muhandislik grafikasi fan o‘qituvchisi o‘z-o‘zidan ijodkor bo‘lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma’lum vaqt ichida izchil o‘qib-o‘rganish, o‘z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo‘lgani kabi muhandislik grafikasi fan o‘qituvchilarning kreativlik qobiliyatiga ega bo‘lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo‘yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda o‘qituvchining o‘zini o‘zi ijodiy faoliyatga yo‘naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Muhandislik grafikasi fan o‘qituvchisi ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatishni tashkil etishda muammoli masalalarni echish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, o‘qituvchi xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e’tibor qaratishi zarur.[5.9]

Muhandislik grafikasi fanlarini samaradorligini ta’minlash maqsadida bir qator yangilik va o‘zgarishlar ta’lim tizimiga kirib kelishiga qaramasdan o‘qituvchi kreativlik sifatlarni qanday qilib samarali shakllantirish tajribasini o‘zlarida o‘zlashtira olishmayapdilar. Bunda, o‘qituvchilarimiz ko‘proq tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish va yangi g‘oyalarni o‘ylab topishga majbur qilish, fazoviy tasavvurni rivojlantirishga undovchi grafik topshiriqlar, fikrlashini oshirish muammoli masalalarini echish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, ijodiy mahsulotlarni yaratishga alohida e’tibor qaratish lozim.

Talabalarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish murakkab jarayon sanaladi. Mashg‘ulotlar jarayonida o‘qituvchilar talabalarni asta-sekin ma’suliyatdan ozod qilish orqali mustaqil ta’lim olishga rag‘bat bildiradigan shaxs bo‘lishlariga erisha olishlari lozim. O‘qituvchining ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatishda uning ma’ruza, amaliy, seminar va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishga ijodiy yondashish ko‘nikma va malakalariga ega bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Buning uchun pedagoglar o‘zlarida kreativlik qobiliyatini rivojlantirish yo‘lida tizimli, izchil amaliy harakatlarni tashkil etishlari zarur. Mashg‘ulotlarda interfaol metod (strategiya, grafik organayzer, aqliy xujum, didaktik o‘yinlar, muammoliy ta’lim, keys-stadi)lar bilan ishlash talabalar tomonidan o‘quv axborotlarini tizimli, yaxlit holda o‘zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Qolaversa, interfaol metodlar yordamida talabalar o‘quv axborotlari bilan ishlashda bilimlarni tahlil qilish, sintezlash, muhim tushunchalarni tizimlashtirish, ob’ekt, jarayon, faoliyat, voqea, hodisalarning umumiy mohiyatini aniq ifodalash kabi ko‘nikma, malakalarni o‘zlashtirishga muvaffaq bo‘ladi. [6]

Xulosa qilib aytganda muhandislik grafikasi fan o‘qituvchilarning doimiy ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatishi uchun keng imkoniyatlar taqdim etadigan ta’lim muhitini yaratish; mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini singdirish va o‘qituvchilarning qobiliyatini rivojlantirish, fazoviy tassavurlarini rivojlantirib borish hamda yangi bilimlar berish orqali o‘z ustida mustaqil ishlash va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini

rivojlantirish; xodimlarning individual kasbiy rivojlanish traektoriyasi asosida kompetentlik darajasini oshirish va kasbiy mahoratini takomillashtirish; pedagogik va axborot texnologiyalari bilan ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdir.

Chizmachilik darslarida talabalarni ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatish faoliyatini tashkil etishda muammoli vaziyatlar xosil qilish, mantiqiy fikrlash va fazoviy tassvur jarayonida foydalanish uchun qulay bo‘lgan o‘yin, munozara, muhokama metodlardan, taxlil etish, qarorlar qabul qilish, yakuniy xulosalardan foydalanishni nazarda tutish lozim. Talabalarni ijodiy-kreativ fikrlashga o‘rgatish ko‘nikmasini rivojlantirishda mutafakkirlar metodlaridan samarali foydlanganlar, ular: evristik izlanish, mustaqil ishlash, qiyoslash, o‘z-o‘zini nazorat qilish o‘z-o‘zini tanqidiy baholash, o‘z fikrlarini aniq dalilalardan foydalangan holda ximoya qilish, o‘z nuqtai nazarini himoya qilish, guruhdorlarning ishlarini taqrizlash va baholash kabilar shular jumlasidandir.[8]

Agar chizmachilik darslarida talaba ijodiy-kreativ fikrlash orqali proektsiyalash usullarini yangicha tasvirlash metodlarini yaratsa, bu muammoning eng maqbul echimi bo‘lardi. Buning uchun ular qanday bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak?

- proektsiyalash usullari oid ma’lumotlar oqimidan eng dolzarblarini ajrata bilish va unga aloqador bilimlarni egallash;
- tasvirlash metodlariga bog‘liq bilimlariga tayanib eng muhim muammolarni ajrata bilish;
- talabalar mavjud bilimlarini yangi vaziyatga qo‘llay olish;
- ishlab chiqilgan echimlarini topib-ularni fan va ta’limga, ishlab chiqarishga tadbiq eta olishlari kerak. Bunday talablarga javob beradiganlarga “ijodiy-kreativ fikrlovchi” mutaxassislar deyiladi.[5]

Ijodiy-kreativ fikrlovchi talabalar nafaqat fan va ta’lim, ishlab chiqarish texnologiyalarining doimiy ravishda yangilanib turishiga tayyor turmasdan, balki vujudga keladigan muammolarni aniqlab ularni echishdan ma’naviy qoniqish ega bo‘ladilar. Ijodiy-kreativ fikrlovchi talabalarni barcha sohalarida, -xoh u ishlab chiqarish bo‘lsin, xoh madaniyat va san’at, xoh ilmiy yoki pedagogik faoliyat bo‘lsin “ijodiy-kreativ fikrlashni” yuqori baholash hamda rag‘batlantirish lozidir. Chunki u har qanday faoliyat samaradorligining ortishiga olib keladi. Shuning uchun ham “ijodiy fikrlash” bilan shug‘ullanuvchi, ya’ni “kreativ fikrlash” ko‘nikmalariga ega bo‘lgan talabalar doimo yuqori baholanib kelingan. Hozirgi paytda esa ularning “bahosi” yanada ortmoqda, “ijodiy-kreativ fikrlash”ni o‘rgatish esa ta’lim jarayonida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hennessey, B. and T. Amabile (2010), «Creativity», Annual Review of Psychology, Vol. 61, pp. 569-598 (3-чи ихтибос)
2. OECD (2010), The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow, OECD. (1-чи ихтибос)
3. Critically., Crown HousePublishing, https://bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-CreativeThinking-Developing-learners-who-generate-ideas-and-can-thinkcritically_9781785832369 (accessed on 26 March 2018).
4. Икромов Р.А., Хожиев Р.В.(2020). Воспитание гармонично развитого поколения является приоритетом государственной молодежной политики. Вестник науки и образования. № 14 (92). Часть 1. С. 88-90.
5. Таълимда танқидий фикрлаш керакми? Абдуқаҳҳор ҒАНИЕВ, Физика-математика фанлари номзоди, доцент, Низомий номидаги ТДПУ Шаҳрисабз филиали директори интернет мақола 26.11.2020 й.
6. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. –Т.: —Сано стандарт|| нашриёти, 2015. –81-б.
7. 7. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). –Alexandria –Virginia, USA: ASCD, 2014.3. Турдиева М. Олий таълим муассасалари талабаларида педагогик тафаккурни шакллантириш. –Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. –36-40-б.
8. Alikulovich, Berikbaev Alisher. "Subject Training Disciplines as a Means of Forming Professional Competence in Future Teachers of Fine Arts." Annals of the Romanian Society for Cell Biology (2021): 8965-8989.
9. Yakubova. N.O. Chizmachilik (1-qisim) qo`llanma –Т.: “Ilm ziyo zakovat” 2023.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. ЭКОНОМИКА, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.